

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ

Худайбергана Назокат Рахимовна¹

**Преподаватель кафедры романо-германских
наук факультета иностранной филологии**

Худойбергана Гуласал Фахриддин қизи²

Студент, факультет иностранной филологии

Султанова Сабоҳат Фарход қизи³

Студент факультет иностранной филологии

1-2-3Ургенчского государственного университета

<https://doi.org/>

Аннотация. В данной статье подробно описывается, как использовать гиперболу в прозе и поэзии, синтаксический инструмент, синтаксическая структура, инструмент гиперболизации, как использовать гиперболу в вопросительно-риторических предложениях, и приведены примеры.

Ключевые слова. Гипербола в прозе и поэзии, синтаксические средства, синтаксическая структура, средства гиперболизации, гипербола в вопросительно-риторических предложениях.

Синтаксические средства гиперболизации представление в прозаических и поэтических произведениях инверсией, предложениями с модальным значением невозможности и семантической несовместимостью подлежащего и сказуемого, предложениями, гиперболичность которых базируется на столкновении значений главных и придаточных частей. Риторическое восклицание усиливает гиперболическую меру признака реалии (иногда многократно): Мы летим вперед, / а глядим назад. / Какой раньше рай! / Какой раньше ад! Мой родной народ, / оглянись вперед!; Виновные, валитесь на колени, / колонны, люди, лунные аллеи, / вы без нее (женщины-авт.) давно бы околели!; Ты живешь как под кайфом, / машинатная зомби, / спишь, встаешь, пробегаешь метро катакомбы, / в толпах зомби, ... распрограммируйся, зомби! (А. Вознесенский). В. Каменский в тексте "Степан Разин" использует восклицание в междометиях: По царевым медным лбам / Бам! / Бам! / Бам! / Буцк! / Буцк! Бам! / Вам! / Дам! Ср.: ...Напрасно удлиняешь голодные дистанции. / Желание растет. / Как море ни имеешь — его все недостаточно. / О, спорт! Ты — черт...(А.Вознесенский). Риторическое восклицание, в состав которого входит частица (например, хоть, только, лишь) подчеркивает исключительность, ирреальность происходящего: Хоть надень на солнце шорты! (А.Вознесенский). Употребляя личное местоимение (я, мы) в восклицательной конструкции, автор подчеркивает субъективность,

антропоцентричность высказывания: Я — вселенский полудурок. Бит Никиткой и тоской!; Мы животные! / Твое имя людское сотру. / Лыжи водные / распрямляют нас на ветру. / (Чтоб свобода нас распрямила / на лету - /словно рвешь лошадиную силу на Аничковом мосту, / Одиночество - / вся надежда на позвоночники, / Не сорваться / Мы животные цивилизации. (А.Вознесенский); Не словам,- молчанью, брат / О, внемли, внемли./ Мы сияющий закат,/ Взвеванный с земли (А. Белый) Нет ничего... И ничего не будет.../ И ты умрешь... Исчезнет мир, и бог его забудет./ Чего ж ты ждешь? (А.Белый). Сравним у А.Пушкина: Кто жил и мыслил, тот не может/В душе не презирать людей («Цыганы»).

Местоимение все в восклицательной конструкции придает гиперболе особую яркость: Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! (Н. Гоголь). Ср. с местоименным словом какой: Какое бешеное счастье /хрипя воронкой горловой, / под улюлюканье промчаться / с оторванною головой! (А. Вознесенский). В художественном тексте восклицательно-риторические предложения, реализующие гиперболу, в которой семантика усиленного утверждения подчеркнута восклицательным знаком также весьма частотны: в избытке ощущений,/ Когда кипит и стынет кровь,/ Не ведал ваших искушений —/ Самоубийство и Любовь! (Ф. Тютчев); И поэтического мира Огромный очерк я узрел,/ И жизни даровать, о лира!/ Твое согласие захотел. (Баратынский); Все скудно, дико, все нестройно,/ Но все так живонеспокойно,/ Так чуждо мертвых наших нег,/ Так чуждо этой жизни праздной, / Как песнь рабов однообразной! (А. Пушкин); Весь город спит/Темны все окна – блещут только два -/ И там - чем не богата ты, Москва! (М. Лермонтов). Отметим также, что в текстах представлены вопросительно-риторические конструкции с частицей ль/ли: Тебе ль негодовать, Тиберий?; Не все ли равно 20, 40, 100? Ср.: Гремит и плачет колесо./ И зеленеющее просо/ Разволновалось полосой.../ Невыразимого вопроса -/ Проникновения во все.../ Не мирового ль там хаоса / Забормомало колесо? (А. Белый).

Риторические вопросы как синтаксический способ создания гиперболы весьма частотны в произведениях Л. Белого, А. Блока, А. Вознесенского: Или душу убил этоггг грохот?_ (Л. Белый); ..и нас к земле гнетет/ Бессильный труд, безвестная утрата? (А.Блок); «Богоматерь!/Для чего в мой черный город/ Ты Младенца привела?» (А.Блок). Многоточие передает незаконченность, незавершенность мысли автора: Настоящее страшно важно, будущее так огромно, что замирает сердце...(Л. Блок).

Рассмотрим риторические восклицания как синтаксический способ создания гиперболы в произведениях А.Белого, А.Блока: Пусть всем я чужд в саду моем -/ Звенит и буйствует природа,/ Я- соучастник ей во всем! (А. Блок); В моей душе лежит сокровище,/ И ключ поручен только мне!/ Ты право, пьяное чудовище!/ Я знаю: истина в вине. (А.Блок); Нет! Счастье праздная забота,/ Ведь молодость давно прошла, Из глубины невиданного сна/ Всплеснулась, ослепила, засияла/ Передо мной чудесная жена!; Так вонзай же, мой ангел вчерашний,/ В сердце острый французский каблук!; Как страшно все! Как дико! (А.Блок). Ср. у этого автора: Что счастье? Короткий миг и тесный,/ Забвенье, сон и отдых от забот... Нанизывание однотипных синтаксических средств (однородных членов, придаточных предложений) часто создает градуальную гиперболу, благодаря чему создается нарастание интонации и эмоционального напряжения речи. Это обусловлено тем, что гипербола связана с оценкой, а оценка связана с эмоциональностью и экспрессивностью. Все три категории, как известно, градуируются. Как правило, в художественном тексте представлена градация параллельных, но не тождественных признаков, таких, противоположность которых выявляется контекстуально. Ср.: Работай с умом, а не до ночи. Гипонимы реализуют градацию семантического гиперпризнака «размер», который актуализируется контекстуально: Чтобы родить искру, нужно впитать в себя море свана (В. Сухомлинский); Из искры возгорится пламя (А.Пушкин); На день надо смотреть как на маленькую жизнь (М.Горький); Чтобы увидиться, нужно мгновение, а чтобы сделать удивительную вещь, нужны годы упорного труда. Степени сравнения прилагательных и наречий, как правило, сочетаются с использованием антонимов или гипонимов: Чем тяжелей наказанье, тем им милей господа (Н.Некрасов); Чем ночь темней, тем звезды ярче (А.Майков); Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Средствами гипер-болизации являются предложения, представляющие собой отрицательные конструкции с модальным значением невозможности, построенные по схемам. Модель типа: нет + имя в род. п.: нет мне утешенья!; нет нам покоя, гори, но живи... («Неуловимые мстители»); Нет счастья (денег), и это не счастье (деньги)! Модель типа: частица не + глагол + такой/подобный + имя: Не приведи Господь такого «счастья!»; ср.: Можно и не быть поэтом, / но нельзя терпеть, пойми, / как кричит полоска света, / прищемленная дверьми! (А.Вознесенский); или Не принес бы ты воды, Макар? и т. п.

Важную роль в построении таких предложений играют лексические элементы такой, подобный, которые имеют добавочное качественностепенное значение и являются своеобразной заменой гиперболического эпитета. Отметим также некоторые предложения, построенные по другим схемам, ср.: Не могла я дать ему любви... ; Нет повести печальнее на свете.

Использованная литература:

1. М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических произведениях: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
2. А.Вознесенский Избранное.. 2004
3. Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995.